

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

¹Жуманиязова Дилфуза Кадамовна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Ургенчского государственного университета,

²Якубов Абдурасул Соатович

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауского института предпринимательства и педагогики.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549587>

ARTICLE INFO

Received: 09th January 2023

Accepted: 18th January 2023

Online: 19th January 2023

KEY WORDS

Неография, неологизмы,
способы классификации
неологизмов, проблематика,
словарный состав.

ABSTRACT

В статье рассмотрены процессы функционирования новых слов в современном русском языке, охарактеризованы причины появления и способы классификации неологизмов. Неологизмы являются неотъемлемой частью словарного состава языка. При постоянном использовании новые слова становятся привычными для носителей языка, что приводит к потере статуса «неологизма» и переходу слова в общий словарный состав в качестве общеупотребительного.

Проблематика вопроса функционирования новых слов продолжает оставаться актуальной, поскольку изменения, происходящие в жизни общества, сопровождаются пополнением словарного состава языка. Рассмотрение особенностей функционирования неологизмов в современном русском языке является целью нашей работы, для реализации которой предполагается решить следующие задачи:

- 1) обзорно рассмотреть определение понятия неологизм;
- 2) изучить особенности способов классификации неологизмов;
- 3) определить значимость новых слов для носителей языка.

Проблему функционирования новых слов рассматривали В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, И.И. Срезневский и др. Период 60-х гг. XX века ознаменован в языкознании активными процессами исследования неологизмов в словообразовательном, лексикологическом, стилистическом и других аспектах, что находит отражение в работах О.А. Александровой, О.А. Габинской, Е.А. Земской, Л.П. Крысина, В.В. Лопатина, И.С. Улуханова и др. лингвистов. В результате возникла неология – наука о неологизмах, которая в 70-е гг. XX в. стала отправной точкой неогрфии – науки о теории и практике описания новых слов в словарях. Согласно идее стадиальности, выдвинутой Н.З. Котеловой, новое слово появляется в речи конкретного носителя языка в связи с необходимостью реализовать определенные потребности (первая стадия), затем оно вводится в речь слушателей (вторая стадия), после чего за ним закрепляется общая употребительность (третья стадия). На основе идеи стадиальности А.А. Брагина выделила следующие типы неологических словарей:

- 1) ежегодные словари, в которых представлены только новые слова в полном смысле этого слова;
- 2) словари-справочники, в которых собраны новые широкоиспользуемые слова за последние десять лет;
- 3) словари неологические, толковые, в которых нашли отражение лексические единицы, не вошедшие в академические толковые словари, но употребляемые на протяжении нескольких десятилетий.

Общие определения неологизмов (греч. *neos* – новый, *logos* – слово) говорят о том, что это слова, недавно появившиеся в языке. Т. В. Жеребило даёт более широкое толкование: «... новое слово или новое значение и форма уже существующего слова» [3, с. 216]. Такая формулировка охватывает большее количество лексических единиц и подчеркивает неоднородность языкового явления.

Неологизм – общепринятый термин, в том числе в рамках школьной программы. Однако на современном этапе процесс описания новых слов иллюстрируется также наименованиями инновации (при обозначении новых явлений на всех уровнях языка) и новообразование (при комментировании инноваций на разных уровнях языка или же в тех случаях, когда речь идет о словообразовательных неологизмах). Причины и основные пути появления в речи неологизмов достаточно разнообразны, что обуславливает необходимость рассмотрения существующих на современном этапе способов классификаций новых слов.

1. По виду языковой единицы выделяют неолексемы, которые появляются в результате заимствования (имидж, папарацци, слоган и т.д.) или же в итоге словообразования (предел – беспредел, иностранная валюта – инвалюта); неофраземы или же, по утверждению Н.З. Котеловой, аналитические сочетания (кредит доверия, смешные цены и т.д.); неосемемы, представляющие собой употребление старых слов, фразеологизмов в новых значениях (экология языка в значении чистота; светлое будущее в ироничном значении и др.). Данная классификация представлена в работах Г.Н. Складневской, Н.З. Котеловой.

2. По степени новизны выделяют абсолютные (функциональные) неологизмы – слова, которые ранее не употреблялись (масс-медиа, лейбл и т.д.); относительные (актуализированные) слова, являющиеся не новыми, но характерными для современного русского языка; к их числу относится «вернувшаяся лексика», получившая актуализацию на фоне общественных, культурных и др. процессов (гимназия, губернатор, банкир и т.д.). Детально относительные неологизмы рассмотрены в трудах Т.Н. Поповцевой.

3. По виду обозначаемой реалии выделяют слова, обозначающие новую реалию (деполитизация, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье и т. д.); слова, обозначающие старую реалию (консенсус, презентация и т. д.); слова, обозначающие актуализированную реалию (доперестроечное время и т.д.); слова, обозначающие воображаемую реалию (аура, биополе, чакры и т. д.). Описанная классификация находит отражение в исследованиях О.С. Ахмановой, В.А. Козырева, В.Д. Черняк.

4. По способу образования выделяют заимствованные неологизмы (топ, чизбургер, тоник, роуминг и т. д.); словообразовательные неологизмы (аббревиатуры: ИНН, АО и

т. д.; сложные слова: пиар-кампания, интернетсервис и др.; простые производные слова: антиреклама, видеоиндустрия и т. д.). Особое место в рамках данной классификации занимают семантические неологизмы – старые слова, употребляемые в новом значении, которые образуются в результате метафоризации (живое исполнение песни); метонимизации (быть на картошке – быть на уборке картофеля); сужения или расширения значений (восстанавливать в смысле ремонтировать и т.д.). Словообразовательные и семантические неологизмы детально проанализированы в изысканиях И.С. Улуханова, Н.С. Никитченко [5].

Среди приведенных примеров множество слов для нас уже и не представляют собой новых понятий. Это вполне объяснимо: при постоянном использовании новые слова становятся привычными для носителей языка, что приводит к потере статуса «неологизма» и переходу слова в общий словарный состав в качестве общеупотребительного. Обширным является перечень сфер, в которых употребляются неологизмы, приведем лишь некоторые примеры: винчестер, лэптоп, пиксель, браузер и т. д. (сфера информационно-компьютерных технологий); дайвинг, шейпинг и т. д. (спортивная сфера); лифтинг, пилинг, скраб и т.д. (сфера косметологии), тост, гамбургер, блендер, мультиварка и т.д. (сфера гастрономии и быта), оффшор, аукцион, фрахт и т.д. (сфера экономики) и т. д.

Авторские неологизмы создаются одним лицом и остаются составляющей индивидуального стиля, окрашивают речь, создают яркие образы у читателя. К. Федин в одном из произведений употребил сочетание слов «Глаза её звездилась» в значении «сияли, блестели». Приведем примеры из произведений В. Маяковского (громасьё, декабрь, фырк и т. д.), В. Хлебникова (изнемождённый, восторгокрылый, смехачи и т. д.)...

Таким образом, неологизмы являются неотъемлемой частью словарного состава языка на фоне межгосударственных связей, непрерывных преобразований в самых различных сферах общества. Анализ способов классификации неологизмов, представленный в нашем исследовании, не является исчерпывающим, так как по-прежнему актуальным остается вопрос о распределении новых слов на классы по ряду определенных признаков. Как отмечает С. И. Алаторцева, классификации могут быть расширены «за счет изучения процессов возникновения неологизмов на фонетическом, грамматическом, стилистическом уровнях (помимо лексического)» [1]. Наряду с этим, огромное множество трудов, посвященных исследованию неологизмов, обуславливает необходимость историографической систематизации материала. Вышесказанное определяет перспективность продолжения нашей работы в данном направлении.

References:

1. Алаторцева, С. И. Проблемы неологии и русская неография: дис. ...д-ра филол. наук: 10.02.01/ С. И. Алаторцева. – СПб., 1998. – 317 с.
2. Брагина, А.А. [Рецензия] / А.А. Брагина // НДВШ. Филологические науки. – М., 1997. – № 2. – С. 111–115. – Рец. на кн.: Новое в русской лексике. Словарные материалы 1991 / Под ред. Е.А. Левашова. РАН, Институт лингвистических исследований. – СПб: Изд-во Дмитрий Буланин, 1996.

3. Жеребило, Т. В. Словарь лингвистических терминов: словарь / Т. В. Жеребило. – 5-е издание, испр. и дополн. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.
4. Котелова, Н.З. Новые слова и словари новых слов. – Л., 1993. – 223 с.
5. Улуханов, И. С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация / И. С. Улуханов; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М.: Б. и., 1996. - 221 с.